

Boosting biodiversity in olive orchards: the benefits of organic farming and green infrastructure

Ioannis Zografakis,² Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carla Alves¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil Kabourakis²
zografakisioan@hmu.gr, epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, calves@appitad.pt,
aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

Intensive management of agricultural lands, along with the production intensification of farming systems and monocultures and combined with climate change, has degraded agroecosystems' functionality and impacted food quality and quantity (Cramer et al., 2018). The establishment of green infrastructures (GIs) or ecological infrastructure in olive orchards and other perennial crops has been suggested as a promising strategy to improve orchard biodiversity and functionality by enhancing the provision of agroecosystem services to achieve sustainability in food production (Kabourakis, 1999; MAES et al., 2018). Organic farming plays a key role in protecting the environment by promoting biodiversity and supporting green infrastructures.

1 WHAT IS ORGANIC FARMING AND HOW DOES IT SUPPORT BIODIVERSITY?

Unlike conventional management, organic farming prohibits the use of synthetic chemicals and promotes the application of farming methods that sustain agroecosystems by conserving/protecting agroecosystem biodiversity and enhancing biodiversity-related biological processes and agroecosystem services. By providing habitats and subsequently fostering a variety of plants, animals and microorganisms, organic farms create balanced habitats that enhance biodiversity and soil health, leading to pest control and increased pollination. GI (including hedgerows, stone and water refugia and cover crops) further support biodiversity while managing water and soil resources. Together, these practices build resilient farming systems that not only produce high-quality food but also contribute to mitigating the negative effects of climate change, facilitating crop adaptation and long-term sustainability. Organic farms often have more diverse plant species, which attract a variety of insects, birds and other wildlife (Solomou and Sfougaris, 2021). The absence of harmful synthetic chemicals also means fewer threats to beneficial organisms, such as soil microbial flora and fauna, pollinators and predators and parasitoids of olive tree pests. Examples of increased biodiversity include multiple crop varieties (not just monocultures); pollinators such as bees and butterflies; predators, parasitoids and decomposers such as ladybugs (natural pest control), and ants, birds and small mammals in hedgerows and grassy strips.

2 WHY DOES BIODIVERSITY MATTER IN FARMING, AND HOW CAN IT BE ENHANCED?

Greater biodiversity makes olive orchards more resilient to pests, diseases and climate change. It reduces the need for synthetic chemical inputs and helps maintain long-term productivity and agroecosystem health. Farming practices that enhance biodiversity include the use of:

- crop rotation,
- mixed cropping and intercropping,
- native vegetation biotopes, hedgerows spontaneous flora field margins and flowering plant strips,
- minimal tillage,
- proper tree canopy and pruning residue management,
- optimal irrigation and plant protection management,
- ecological nutrient and fertiliser management.

3 WHAT IS FUNCTIONAL BIODIVERSITY IN AN OLIVE ORCHARD?

Functional biodiversity is biodiversity that offers several benefits to humans and the environment, including several flora and fauna species related to the provision of agroecosystem services. Examples of fauna species are arthropods of several taxa. Important examples are Hymenoptera species that are parasitoids (*Psytallia concolor*) or predators (ants and lacewings) of the olive fruit fly (*Bactrocera oleae*), the main pest of olive trees in the Mediterranean area (Figure 1). Other arthropods, such as Coleoptera (beetles), also serve several important biological processes, such as predation and decomposition. Butterflies (Lepidoptera) serve the important service of pollination. Other fauna species, such as birds, reptiles and mammals, can be important regulators of agroecosystem functions as well as facilitators of biological pests and disease control by predated on several enemies of the olive tree. Examples of mammals that have been found in the LIFE IGIC project are several species of shrews, badger and hedgehog. Several species of legumes (family: Fabaceae) grow natively in olive orchards in the project; they can significantly improve soil fertility. There are also plant species that attract large numbers of pollinator species (families: Apiaceae, Asteraceae) and species related to soil structure improvement (Families: Poaceae, Fabaceae). Moreover, species related to food provision (edible species) are important for providing agroecosystem services.

Figure 1. Predators and parasitoids of the olive fruit fly supported by green infrastructure (source: LOVAPS lab – HMU).

4 HOW DO GREEN INFRASTRUCTURES SUPPORT FUNCTIONAL BIODIVERSITY IN AGRICULTURAL SYSTEMS?

Green infrastructures (GIs) are defined as ‘a strategically planned network of natural and semi-natural areas, with other environmental features, designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services’ (European Commission, 2013). In agricultural systems, particularly in olive orchards, GIs include elements such as hedgerows, ponds, stone and brush refuges, cover crops, agroforestry and buffer strips. These components help manage water, soil, and biodiversity (Figure 2, Figure 3) while supporting sustainable production.

Figure 2. Edible olive orchard flora (photo: LOVAPS lab – HMU)

Figure 3. Fauna diversity supported by green infrastructure in olive orchards (photo: LOVAPS lab – HMU)

By enhancing functional biodiversity, GIs improve several agroecosystem services. They reduce erosion and runoff, improve soil fertility and structure, support pollination and promote natural pest control. Planting aromatic, medicinal and fruiting shrubs and trees provides food and shelter for beneficial insects, birds, reptiles and small mammals, many of which contribute to pest regulation, including predators of the olive fruit fly (*Bactrocera oleae*).

GIs also enhance belowground biodiversity, including soil invertebrates and microorganisms that drive key processes such as assimilation, nitrification and decomposition, essential for tree nutrition and long-term soil health. These improvements contribute to greater resilience to climate change and environmental stress.

Beyond ecological functions, GIs support the production of high-quality olives and additional resources such as wild herbs and contribute to rural development through landscape enhancement and agrotourism. When integrated with sustainable practices, they represent a multifunctional strategy to improve the environmental and economic sustainability of Mediterranean olive farming.

5 WHICH GREEN INFRASTRUCTURES CAN BE IMPLEMENTED IN PERENNIAL CROPS, AND WHAT ARE THEIR MAIN IMPACTS?

As mentioned above, GIs in agroecosystems can take the form of plantations of perennials, medicinals, aromatics and fruit-bearing shrubs and trees, brush piles (wooden branches), stone elements and artificial water ponds (Figure 4).

Figure 4. Green infrastructure elements (photo: E. Kabourakis, LOVAPS lab – HMU)

Among all these green infrastructures, some are particularly well suited to perennial crops:

- **Cover crops:** improve soil fertility, prevent erosion, suppress weeds and attract pollinators and beneficial insects. Examples include legumes (e.g., clover, vetch), grasses (e.g., rye, barley) and wildflowers.
- **Hedgerows and windbreaks:** provide habitats for birds/insects, reduce wind erosion and act as buffers. Examples include native shrubs, aromatic herbs (such as rosemary), or nitrogen-fixing trees (such as tree medick, carob or acacia).
- **Bioswales and infiltration trenches:** capture runoff, increase groundwater recharge and reduce erosion. One example is shallow vegetated ditches between rows or at field edges.
- **Pollinator strips/windflower borders:** support pollinators and beneficial insects. They should be placed along borders, paths or between rows or flat edges.
- **Agroforestry and intercropping:** serve the purpose of generating diversity and improving soil microclimate. Examples include lavender or thyme (inter)planted in olive orchards.
- **Insectary habitats/beetle banks:** encourage natural pest control agents such as ladybugs, lacewings and ground beetles, as well as hymenopteran parasitoids. In practice, they can be grassy or herbaceous plant strips between fields or specially built shelters for bees, bats and other species.
- **Tree islands or scattered native trees:** provide shade, promote biodiversity and wind protection. A recommendation is to use drought-tolerant natives such as cypress, holm oak or Mediterranean pine.

6 HOW SHOULD GREEN INFRASTRUCTURES BE ESTABLISHED IN OLIVE ORCHARDS?

Some technical details for establishing GIs in olive orchards are suggested below. It is important to consider that the technical details should be adjusted for each area and each olive orchard, as differences in climatic conditions and landscape morphology can impact the effectiveness of the established GIs. A Decision Support Tool (DST) support to evaluate green infrastructure in olive orchards, available at <https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>, and a short demonstration video (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>) have been created in the context of the LIFE IGIC project.

✓ Regarding GI elements:

- Suggested number: 100–400 aromatics/ha or 30–100 trees/ha or a combination of both, 5 brush piles/ha, (minimum 2/ha), 5 stone elements/ha (minimum 2/ha), 2 water ponds/ha (minimum 1/ha)
- Location and construction: olive orchard margins, to avoid hindering farming processes. Stone elements should be meshed to avoid element destruction through human intervention. Water ponds should be close to irrigation systems for easier refilling and

cleaning of the pond, and preferably under the canopy of olive trees to avoid water evaporation.

✓ **Regarding sustainable farming practices:**

- Olive tree canopy management: shredding and incorporation of pruning residues.
- Soil, spontaneous vegetation and field margin management: mowing and minimal tillage, use of green manures, soil covers and cover crops, uncultivated hedge strips of spontaneous flora and GI plantations.
- Nutrient and fertiliser management: rational use and minimisation of synthetic chemical inputs. Use of organic fertilisers.
- Irrigation water management: efficient and economical irrigation methods according to the olive tree and soil requirements.

TO FIND OUT MORE

Green Infrastructure in olive orchards:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0299->

EC, 2013. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /*

COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>

Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin* Vol. 158, 2022 pp. 7-11

Gkisakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.

Georgopoulou, E., Gkisakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.

Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Solomou, A., Sfougaris, A. Comparing conventional and organic olive groves in central Greece: plant and bird diversity and abundance. *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2011;26(4):297-316. doi:10.1017/S1742170511000111

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας στους ελαιώνες: τα οφέλη της βιολογικής γεωργίας και των πράσινων υποδομών

Ioannis Zografakis,² Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carla Alves¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil Kabourakis²
zografakisioan@hmu.gr, epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, calves@appitad.pt,
aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

Η εντατική διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της παραγωγής, τις μονοκαλλιέργειες, και την κλιματική αλλαγή, έχει υποβαθμίσει τη λειτουργικότητα των αγροοικοσυστημάτων και έχει επηρεάσει την ποιότητα και την ποσότητα των τροφίμων (Cramer et al., 2018). Η δημιουργία πράσινων υποδομών (ΠΥ) ή οικολογικών υποδομών σε ελαιώνες και άλλες πολυετείς καλλιέργειες έχει προταθεί ως μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και της λειτουργικότητας των οπωρώνων, μέσω της ενίσχυσης της παροχής αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών με στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας στην παραγωγή τροφίμων (Καμπουράκης, 1999· MAES et al., 2018). Η βιολογική γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την προώθηση της βιοποικιλότητας και την υποστήριξη των πράσινων υποδομών.

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ;

Σε αντίθεση με τη συμβατική διαχείριση, η βιολογική γεωργία απαγορεύει τη χρήση συνθετικών χημικών ουσιών και προωθεί την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών που διατηρούν τα αγροοικοσυστήματα, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητά τους και ενισχύοντας τις βιολογικές διεργασίες και τις αγροοικοσυστημικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτή. Οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις παρέχουν ενδιαιτήματα και επομένως ευνοούν την ποικιλότητα φυτών, ζώων και μικροοργανισμών, δημιουργώντας ισορροπημένους οικοτόπους που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και την υγεία του εδάφους, οδηγώντας στη φυσική καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών και στην αύξημένη επικοινωνία. Οι ΠΥ (μεταξύ αυτών φυτοφράκτες, πηγές νερού, πέτρινα καταφύγια (λιθοσωροί) και καλλιέργειες κάλυψης) υποστηρίζουν περαιτέρω τη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διαχείριση των υδάτινων και εδαφικών πόρων. Το σύνολο των παραπάνω πρακτικών δημιουργούν ανθεκτικά αγροοικοσυστήματα τα οποία όχι μόνο παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας, αλλά παράλληλα συμβάλλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της

κλιματικής αλλαγής, διευκολύνοντας την προσαρμογή των καλλιεργειών και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Οι καλλιέργειες που εφαρμόζουν βιολογική διαχείριση φιλοξενούν συχνά περισσότερα είδη φυτών, τα οποία προσελκύουν ποικιλία εντόμων, πτηνών και άλλων άγριων ζώων (Solomou and Sfougaris, 2021). Η απουσία επιβλαβών συνθετικών χημικών ουσιών μειώνει επίσης τις απειλές για τους ωφέλιμους οργανισμούς, όπως τους επικονιαστές, τους θηρευτές, τα παρασιτοειδή των εχθρών της ελιάς και την μικροβιακή χλωρίδα και πανίδα του εδάφους. Παραδείγματα αυξημένης βιοποικιλότητας περιλαμβάνουν διαφορετικές ποικιλίες καλλιεργειών (όχι αποκλειστικά μονοκαλλιέργειες), επικονιαστές όπως μέλισσες και πεταλούδες, θηρευτές, όπως πασχαλίτσες και μυρμήγκια, παρασιτοειδή, πουλιά και μικρά θηλαστικά σε φυτοφράκτες και λωρίδες βλάστησης (φυσικός έλεγχος εχθρών και παρασίτων) και αποικοδομητές.

2 ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ;

Η ενίσχυση της βιοποικιλότητας καθιστά τους ελαιώνες πιο ανθεκτικούς σε εχθρούς και ασθένειες και στην κλιματική αλλαγή. Μειώνει την ανάγκη για χρήση συνθετικών χημικών εισροών και συμβάλλει στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και της υγείας του αγροοικοσυστήματος. Για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας μπορούν να εφαρμοστούν οι εξής γεωργικές πρακτικές:

- εναλλαγή καλλιεργειών (αμειψισπορά),
- μεικτή καλλιέργεια και συγκαλλιέργεια,
- βιοτόποι με αυτοφυή βλάστηση, φυτοφράκτες, περιθώρια αγρών με αυτοφυή χλωρίδα και λωρίδες ανθοφόρων φυτών,
- ελάχιστη κατεργασία εδάφους,
- σωστή διαχείριση της κόμης και των υπολειμμάτων κλαδέματος,
- βέλτιστη και οικολογική διαχείριση άρδευσης και φυτοπροστασίας,
- οικολογική διαχείριση θρεπτικών ουσιών και λιπασμάτων.

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΛΑΙΩΝΑ;

Η λειτουργική βιοποικιλότητα είναι η βιοποικιλότητα που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ειδών χλωρίδας και πανίδας που σχετίζονται με την παροχή αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών. Παραδείγματα ειδών λειτουργικής πανίδας είναι τα αρθρόποδα που ανήκουν σε διάφορες ταξινομικές κατηγορίες. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν αρθρόποδα της τάξης των υμενόπτερων (Hymenoptera) που είναι παρασιτοειδή (*Psytallia concolor*) ή θηρευτές (μυρμήγκια και χρύσωπες) του δάκου της ελιάς (*Bactrocera oleae*), ο οποίος είναι ο κύριος εχθρός των ελαιόδεντρων στη Μεσόγειο (Εικόνα 1). Άλλα αρθρόποδα, όπως τα κολεόπτερα (σκαθάρια),

υποστηρίζουν σημαντικές βιολογικές διαδικασίες, όπως η θήρευση και η αποσύνθεση της οργανικής ουσίας. Οι πεταλούδες (Lepidoptera) συμβάλλουν στη διαδικασία της επικονίασης. Άλλα είδη πανίδας, όπως είναι τα πτηνά, τα ερπετά και τα θηλαστικά, βοηθούν στη ρύθμιση των λειτουργιών του αγροοικοσυστήματος και διευκολύνουν την βιολογική καταπολέμηση των εχθρών, παρασίτων και ασθενειών, καθώς τρέφονται με διάφορους εχθρούς της ελιάς. Ακόμη, παραδείγματα ειδών πανίδας που βρέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE IGIC είναι διάφορα είδη θηλαστικών όπως μυγαλών, ασβών και σκαντζόχοιρων. Ακόμη, διάφορα είδη χλωρίδας, όπως ψυχανθών (οικογένεια: Fabaceae) αναπτύσσονται αυτοφυώς στους ελαιώνες του έργου και μπορούν να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό τη γονιμότητα του εδάφους. Υπάρχουν επίσης είδη φυτών που προσελκύουν πολλά είδη επικονιαστών (οικογένειες: Apiaceae, Asteraceae) και είδη που βελτιώνουν τη δομή του εδάφους (οικογένειες: Rosaceae, Fabaceae). Επιπλέον, τα είδη που σχετίζονται με την παροχή τροφής (βρώσιμα είδη) συμβάλλουν στην παροχή αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών.

Εικόνα 1. Θηρευτές και παρασιτοειδή της ελιάς που υποστηρίζονται από τις πράσινες υποδομές (πηγή: εργαστήριο ΕΑΣΑΠ – ΕΜΠ).

4 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

Οι πράσινες υποδομές (ΠΥ) αποτελούν ένα στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο φυσικών και ημιφυσικών περιοχών, καθώς και άλλων στοιχείων περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των οποίων αποσκοπούν στην παροχή ευρέος φάσματος οικοσυστημικών υπηρεσιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Στα αγροοικοσυστήματα, ιδίως στους ελαιώνες, οι ΠΥ περιλαμβάνουν στοιχεία όπως φυτοφράκτες, πηγές νερού, πέτρινα και θαμνώδη

καταφύγια, καλλιέργειες κάλυψης, αγροδασοπονία και ουδέτερες ζώνες βλάστησης. Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στη διαχείριση του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας (Εικόνα 2, Εικόνα 3), ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τη βιώσιμη παραγωγή.

Εικόνα 2. Βρώσιμη χλωρίδα σε ελαιώνα (φωτογραφία: εργαστήριο ΕΑΣΑΠ – ΕΜΠ)

Εικόνα 3. Βιοποικιλότητα πανίδας που υποστηρίζεται από πράσινες υποδομές σε ελαιώνες (φωτογραφία: εργαστήριο ΕΑΣΑΠ – ΕΜΠ)

Μέσα από την ενίσχυση της λειτουργικής βιοποικιλότητας, οι ΠΥ βελτιώνουν την παροχή αγροοικοσυστημικών υπηρεσιών. Περιορίζουν τη διάβρωση και την απορροή, βελτιώνουν τη γονιμότητα και τη δομή του εδάφους, υποστηρίζουν την επικονίαση και προωθούν τον φυσικό έλεγχο εχθρών και παρασίτων. Η φύτευση αρωματικών, φαρμακευτικών και καρποφόρων θάμνων και δέντρων προσφέρει τροφή και καταφύγιο σε ωφέλιμα έντομα, πουλιά, ερπετά και μικρά θηλαστικά, πολλά εκ των οποίων βοηθούν στον έλεγχο εχθρών και παρασίτων, μεταξύ αυτών του δάκου της ελιάς (*Bactrocera oleae*).

Οι ΠΥ ενισχύουν επίσης την υπεδάφια βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των ασπόνδυλων οργανισμών και των μικροοργανισμών του εδάφους που προάγουν βασικές βιολογικές διεργασίες όπως η αφομοίωση, η νιτροποίηση και η αποσύνθεση, οι οποίες είναι

απαραίτητες για τη θρέψη των δέντρων και τη μακροπρόθεσμη υγεία του εδάφους. Αυτές οι βελτιώσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες καταπόνησης.

Πέρα από τις οικολογικές λειτουργίες, οι ΠΥ βοηθούν στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας και επιπλέον πόρων, όπως είναι τα άγρια βότανα, και συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης του τοπίου και του αγροτουρισμού. Όταν συνδυάζονται με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, αποτελούν μια πολυλειτουργική στρατηγική για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

5 ΠΟΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ΠΥ στα αγροοικοσυστήματα περιλαμβάνουν φυτευσίες πολυετών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών και καρποφόρων θάμνων και δέντρων, κλαδοσωρούς, πέτροσωρούς και τεχνητές πηγές νερού (Εικόνα 4).

Εικόνα 4. Στοιχεία πράσινων υποδομών (φωτογραφία: E. Καμπουράκης, εργαστήριο ΕΑΣΑΠ – ΕΜΠ)

Μεταξύ των πράσινων υποδομών, ορισμένες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για πολυετείς καλλιέργειες:

- **Καλλιέργειες κάλυψης:** ενισχύουν τη γονιμότητα του εδάφους, αποτρέπουν τη διάβρωση, καταπολεμούν τα ζιζάνια και προσελκύουν επικονιαστές και ωφέλιμα έντομα. Μερικά παραδείγματα αποτελούν τα ψυχανθή (π.χ. τριφύλλι, βίκος), τα αγρωστώδη (π.χ. σίκαλη, κριθάρι) και τα αγριολούλουδα.
- **Φυτοφράκτες και ανεμοφράκτες:** φιλοξενούν πουλιά/έντομα, μειώνουν τη διάβρωση από τον άνεμο και λειτουργούν ως προστατευτικά φράγματα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν αυτόχθονες θάμνους, αρωματικά φυτά και βότανα (όπως το δεντρολίβανο) ή αζωτοδεσμευτικά δέντρα (όπως η μηδική ή δενδρώδης, η χαρουπιά και η ακακία).

- **Τάφροι βλάστησης (bioswales) και τάφροι διήθησης:** συλλέγουν τις απορροές, αυξάνουν την ανανέωση των υπόγειων υδάτων και μειώνουν τη διάβρωση. Ένα παράδειγμα αποτελούν οι ρηχές τάφροι με βλάστηση μεταξύ των σειρών ή στις άκρες των χωραφιών.
- **Λωρίδες βλάστησης για επικονιαστές/βλάστηση με άνθη για περίφραξη:** υποστηρίζουν τους επικονιαστές και τα ωφέλιμα έντομα. Πρέπει να τοποθετούνται κατά μήκος των ορίων, των μονοπατιών ή μεταξύ των σειρών ή των επίπεδων άκρων των καλλιεργειών.
- **Αγροδασοπονία και συγκαλλιέργεια:** αποσκοπούν στη δημιουργία ποικιλομορφίας και στη βελτίωση του μικροκλίματος του εδάφους. Παραδείγματα αποτελούν η λεβάντα ή το θυμάρι, τα οποία φυτεύονται (μεταφυτεύονται) σε ελαιώνες.
- **Οικότοποι εντόμων/αποθετήρια ωφέλιμων εντόμων:** προσελκύουν ωφέλιμα έντομα όπως πασχαλίτσες, χρύσοπες και σκαθάρια, καθώς και παρασιτοειδή υμενόπτερα για την καταπολέμηση των εχθρών. Στην πράξη, μπορεί να είναι λωρίδες γης με ψυχανθή ή ποώδη φυτά μεταξύ των χωραφιών ή ειδικά καταφύγια για μέλισσες, νυχτερίδες και άλλα είδη.
- **Νησίδες δέντρων ή διάσπαρτα αυτόχθονα δέντρα:** παρέχουν σκιά, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και προστατεύουν από τον άνεμο. Συνιστάται η χρήση αυτόχθονων δέντρων τα οποία είναι ανθεκτικά στην ξηρασία, όπως είναι το κυπαρίσσι, η βελανιδιά ή η μεσογειακή πεύκη.

6 ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ;

Παρακάτω προτείνονται τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία πράσινων υποδομών σε ελαιώνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες πρέπει να προσαρμόζονται στην τοποθεσία και σε κάθε ελαιώνα, καθώς οι διαφορές στις κλιματολογικές συνθήκες και στη μορφολογία του τοπίου είναι πιθανό να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των εγκατεστημένων πράσινων υποδομών. Στο πλαίσιο του έργου LIFE IGIC δημιουργήθηκε ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (DST) για την αξιολόγηση των πράσινων υποδομών σε ελαιώνες, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>, καθώς και βίντεο επίδειξης του έργου (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>).

✓ Σχετικά με τα στοιχεία των ΠΥ:

- Προτεινόμενος αριθμός: 100–400 αρωματικά φυτά/εκτάριο ή 30–100 δέντρα/εκτάριο ή συνδυασμός των δύο, 5 σωροί κλαδιών/εκτάριο (τουλάχιστον 2/εκτάριο), 5 λιθοσωροί/λιθοδομές /εκτάριο (τουλάχιστον 2/εκτάριο), 2 πηγές νερού/εκτάριο (τουλάχιστον 1/εκτάριο)

Τοποθεσία και κατασκευή: περιθώρια ελαιώνα, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι γεωργικές εργασίες. Οι λιθοσωροί/λιθοδομές πρέπει να είναι καλυμμένα με πλέγμα

για να αποτρέπονται ζημιές από ανθρώπους. Οι τεχνητές πηγές νερού πρέπει να βρίσκονται κοντά στο σύστημα άρδευσης για διευκόλυνση της επαναπλήρωσης και του καθαρισμού, ιδανικά κάτω από την κόμη των ελαιόδεντρων ώστε να αποφεύγεται η εξάτμιση του νερού.

✓ **Σχετικά με τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές:**

- Διαχείριση της κόμης των ελαιόδεντρων: θρυμματισμός και ενσωμάτωση υπολειμμάτων κλαδέματος.

Διαχείριση εδάφους, αυτοφυούς βλάστησης και περιθωρίων αγροτεμαχίων: χορτοκοπή και ελάχιστη κατεργασία εδάφους, χρήση χλωρής λίπανσης, κάλυψη εδάφους και καλλιέργειες κάλυψης, ακαλλιέργητες λωρίδες αυτοφυούς βλάστησης και φυτεύσεις ΠΥ.

Διαχείριση θρεπτικών στοιχείων και εισροών: περιορισμένη χρήση και ελαχιστοποίηση των συνθετικών χημικών ουσιών. Χρήση οργανικών λιπασμάτων.

- Διαχείριση νερού άρδευσης: οικονομικά αποδοτικές μέθοδοι άρδευσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της ελιάς και του εδάφους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Green Infrastructure in olive orchards:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean.

Nature Climate Change, 8(11), 972–980. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0299->

EC, 2013. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /*

COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249)

Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 158, 2022 pp. 7-11

Gkissakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.

Georgopoulou, E., Gkissakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.

Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Solomou, A., Sfougaris, A. Comparing conventional and organic olive groves in central Greece: plant and bird diversity and abundance. *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2011;26(4):297-316. doi:10.1017/S1742170511000111

Fomento de la biodiversidad en los huertos de olivos: los beneficios de la agricultura ecológica y las infraestructuras verdes

Ioannis Zografakis,² Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carla Alves¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil Kabourakis²
zografakisioan@hmu.gr, epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, calves@appitad.pt,
aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

La gestión intensiva de los campos de cultivo, junto con la intensificación de la producción de los sistemas agrícolas y los monocultivos combinada con el cambio climático, han degradado la funcionalidad de los agroecosistemas y han repercutido en la calidad y la cantidad de los alimentos (Cramer et al., 2018). El establecimiento de infraestructuras verdes (GI) o infraestructuras ecológicas en los huertos de olivos y otros cultivos perennes se ha sugerido como una estrategia prometedora para mejorar la biodiversidad y la funcionalidad de los huertos mediante la mejora de la prestación de servicios de agroecosistema para lograr la sostenibilidad en la producción de alimentos (Kabourakis, 1999; MAES et al., 2018). La agricultura ecológica desempeña un papel clave en la protección del medio ambiente al fomentar la biodiversidad y apoyar las infraestructuras verdes.

1 ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y CÓMO APOYA A LA BIODIVERSIDAD?

A diferencia de la gestión convencional, la agricultura ecológica prohíbe el uso de productos químicos sintéticos y promueve la aplicación de métodos agrícolas que mantienen los agroecosistemas mediante la conservación/protección de la biodiversidad y la mejora de los procesos biológicos y los servicios de agroecosistema. Al proporcionar hábitats y después fomentar una variedad de plantas, animales y microorganismos, las explotaciones ecológicas crean hábitats equilibrados que mejoran la biodiversidad y el estado del suelo, lo que conduce al control de plagas y a una mayor polinización. Las infraestructuras verdes (incluidos setos, refugios de piedra y agua, y cultivos de cobertura) favorece aún más la biodiversidad al tiempo que gestiona los recursos hídricos y edáficos. Juntas, estas prácticas crean sistemas agrarios resilientes que no solo producen alimentos de alta calidad, sino que también ayudan a mitigar los efectos negativos del cambio climático, lo que facilita la adaptación de los cultivos y la sostenibilidad a largo plazo. Las explotaciones ecológicas suelen albergar más especies vegetales, que atraen a una gran variedad de insectos, aves y

otros animales salvajes (Solomou y Sfougaris, 2021). La ausencia de productos químicos sintéticos nocivos también reduce las amenazas para los organismos beneficiosos, como la flora y la fauna microbiana del suelo, los polinizadores y los depredadores y parasitoides de las plagas del olivo. Entre los ejemplos de mayor biodiversidad se incluyen las diversas variedades de cultivos (no solo monocultivos), los polinizadores como abejas y mariposas, los depredadores, parasitoides y descomponedores como las mariquitas (control natural de plagas), y hormigas, aves y pequeños mamíferos en setos y franjas de hierba.

2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD EN LA AGRICULTURA Y CÓMO PUEDE MEJORARSE?

Una mayor biodiversidad hace que los huertos de olivos sean más resistentes a las plagas, enfermedades y cambio climático. Reduce la necesidad de las aportaciones de productos químicos sintéticos y ayuda a mantener la productividad a largo plazo y la salud del agroecosistema. Las prácticas agrícolas que mejoran la biodiversidad incluyen el uso de lo siguiente:

- Rotación de cultivos
- Cultivos mixtos e intercalados
- Biotopos de vegetación autóctona, márgenes de campos de flora espontánea de setos y franjas de plantas con flores
- Labranza mínima
- Gestión adecuada del dosel de los árboles y de los residuos de poda
- Gestión óptima del riego y la protección fitosanitaria
- Gestión ecológica de nutrientes y fertilizantes

3 ¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD FUNCIONAL EN UN HUERTO DE OLIVOS?

La biodiversidad funcional es la que ofrece varias ventajas a los seres humanos y al medio ambiente, incluidas varias especies de flora y fauna relacionadas con la prestación de servicios de agroecosistema. Entre los ejemplos de especies de fauna se encuentran los artrópodos de varios taxones. Los ejemplos importantes también incluyen las especies de himenópteros que son parasitoides (*Psytallia concolor*) o depredadores (hormigas y crisopas) de la mosca del olivo (*Bactrocera oleae*), la principal plaga de los olivos en la zona mediterránea (figura 1). Otros artrópodos, como los coleópteros (escarabajos), apoyan varios procesos biológicos importantes, como la depredación y la descomposición. Las mariposas (lepidópteros) contribuyen a la polinización. Otras especies de fauna, como aves, reptiles y mamíferos, ayudan a regular las funciones del agroecosistema y facilitan el control biológico de plagas y enfermedades al ser depredadores de varios enemigos del olivo. Entre los ejemplos de mamíferos que se han encontrado en el proyecto LIFE IGIC hay varias

especies de musarañas, tejones y erizos. Varias especies de leguminosas (familia: fabáceas) crecen de forma autóctona en los huertos de olivos del proyecto; pueden mejorar significativamente la fertilidad del suelo. También hay especies vegetales que atraen a muchas especies de polinizadores (familias: apiáceas y asteráceas) y especies que mejoran la estructura del suelo (familias: poáceas y fabáceas). Además, las especies relacionadas con el suministro de alimentos (especies comestibles) contribuyen a la prestación de servicios de agroecosistema.

Figura 1. Depredadores y parasitoides de la mosca del olivo que apoyan las infraestructuras verdes (fuente: laboratorio LOVAPS - HMU).

4 ¿CÓMO APOYAN LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES LA BIODIVERSIDAD FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS?

Las infraestructuras verdes implican «una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales con otras características medioambientales, diseñada y gestionada para ofrecer una extensa gama de servicios ecosistémicos» (Comisión Europea, 2013). En los sistemas agrícolas, sobre todo en los huertos de olivos, las GI incluyen elementos como setos, estanques, refugios de piedra y maleza, cultivos de cobertura, agroforestería y franjas de aislamiento. Estos componentes ayudan a gestionar el agua, el suelo y la biodiversidad (figuras 2 y 3) al tiempo que apoyan la producción sostenible.

Figura 2. Flora comestible del huerto de olivos (foto: laboratorio LOVAPS - HMU)

Figura 3. Diversidad de fauna que apoya la infraestructura verde en los huertos de olivos (foto: laboratorio LOVAPS - HMU)

Al impulsar la biodiversidad funcional, las GI mejoran varios servicios de agroecosistema. Reducen la erosión y la escorrentía, mejoran la fertilidad y la estructura del suelo, favorecen la polinización y fomentan el control natural de las plagas. La plantación de arbustos y árboles aromáticos, medicinales y frutales proporciona alimento y refugio a insectos beneficiosos, aves, reptiles y pequeños mamíferos, muchos de los cuales ayudan a regular las plagas, incluidos los depredadores de la mosca del olivo (*Bactrocera oleae*).

Las GI también mejoran la biodiversidad subterránea, incluidos los invertebrados y los microorganismos del suelo que impulsan procesos clave como la asimilación, la nitrificación y la descomposición, fundamentales para la nutrición de los árboles y el estado del suelo a largo plazo. Estas mejoras contribuyen a una mayor resistencia al cambio climático y el estrés medioambiental.

Más allá de las funciones ecológicas, las GI ayudan a producir aceitunas de alta calidad y recursos adicionales como hierbas silvestres, además de contribuir al desarrollo rural mediante la mejora del paisaje y el agroturismo. Cuando se integran con las prácticas sostenibles, representan una estrategia multifuncional para mejorar la sostenibilidad de la olivicultura mediterránea.

5 ¿QUÉ INFRAESTRUCTURAS VERDES PUEDEN IMPLANTARSE EN LOS CULTIVOS PERENNES Y CUÁLES SON SUS PRINCIPALES REPERCUSIONES?

Como ya se ha mencionado, las GI de los agroecosistemas incluyen plantaciones de arbustos y árboles perennes, medicinales, aromáticos y frutales, así como montones de maleza (ramas de madera), elementos de piedra y estanques artificiales (figura 4).

Figura 4. Elementos de infraestructura verde (foto: E. Kabourakis, laboratorio LOVAPS - HMU)

Entre todas estas infraestructuras verdes, algunas son muy adecuadas para los cultivos perennes:

- **Cultivos de cobertura:** mejoran la fertilidad del suelo, evitan la erosión, eliminan las malas hierbas y atraen a polinizadores e insectos beneficiosos. Algunos ejemplos son las leguminosas (trébol, veza, etc.), las gramíneas (centeno, cebada, etc.) y las flores silvestres.
- **Setos y cortavientos:** albergan aves e insectos, reducen la erosión eólica y actúan como amortiguadores. Algunos ejemplos son los arbustos autóctonos, las hierbas aromáticas (como el romero) o los árboles fijadores de nitrógeno (como la menta arbórea, el algarrobo o la acacia).
- **Drenaje sostenible y zanjas de infiltración:** capturan la escorrentía, aumentan la recarga de las aguas subterráneas y reducen la erosión. Un ejemplo son las zanjas poco profundas con vegetación entre hileras o en los márgenes de los campos.

- **Franjas de polinizadores y márgenes de flores silvestres:** ayudan a los polinizadores y a los insectos beneficiosos. Deben colocarse a lo largo de los márgenes, caminos o entre hileras o márgenes planos.
- **Agroforestería y cultivos intercalados:** para generar diversidad y mejorar el microclima del suelo. Algunos ejemplos son la lavanda o el tomillo plantados (intercalados) en huertos de olivos.
- **Hábitats para insectos y bancos de escarabajos:** atraen a los agentes de control de plagas como las mariquitas, crisopas y escarabajos de tierra, y a los parasitoides himenópteros. En la práctica, pueden ser franjas de hierba o plantas herbáceas entre campos o refugios a medida para abejas, murciélagos y otras especies.
- **Islas de árboles o árboles autóctonos dispersos:** proporcionan sombra, fomentan la biodiversidad y protegen del viento. Se recomienda utilizar árboles autóctonos resistentes a la sequía, como el ciprés, la encina o el pino mediterráneo.

6 ¿CÓMO SE DEBEN ESTABLECER LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES EN LOS HUERTOS DE OLIVOS?

A continuación, se sugieren algunos detalles técnicos para el establecimiento de GI en los huertos de olivos. Hay que tener en cuenta que los detalles técnicos deben adaptarse a cada ubicación y huerto de olivos, ya que la variación de las condiciones climáticas y de la morfología del paisaje puede repercutir en la eficacia de las GI establecidas. En el contexto del proyecto LIFE IGIC se creó una herramienta de ayuda a la toma de decisiones (DST) para evaluar la infraestructura verde en los huertos de olivos, disponible en <https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/> y un vídeo de demostración (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>).

✓ Elementos de GI:

- Número sugerido: 100-400 plantas aromáticas/ha o 30-100 árboles/ha (o una combinación de ambos), 5 montones de maleza/ha (mínimo 2/ha), 5 elementos de piedra/ha (mínimo 2/ha) y 2 estanques de agua/ha (mínimo 1/ha)

Ubicación y construcción: márgenes del huerto de olivos, para no entorpecer los procesos agrícolas. Los elementos de piedra deben tener una red de malla para evitar que los dañen las personas. Los estanques de agua deben estar cerca de los sistemas de riego para facilitar el rellenado y la limpieza del estanque, y preferiblemente bajo el dosel de los olivos para evitar la evaporación del agua.

✓ Prácticas agrícolas sostenibles:

- Gestión del dosel de los olivos: trituración e incorporación de los residuos de poda.

Gestión del suelo, la vegetación espontánea y los márgenes del campo: siega y labranza mínimas, uso de abonos verdes, cubiertas de suelo y cultivos de cobertura, franjas de setos no cultivados de flora espontánea y plantaciones de GI.

Gestión de nutrientes y fertilizantes: uso limitado y minimización de los aportes de productos químicos sintéticos. Uso de fertilizantes orgánicos.

- Gestión del agua de riego: métodos de riego rentables en función de las necesidades de los olivos y el suelo.

TO FIND OUT MORE

Green Infrastructure in olive orchards:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean.

Nature Climate Change, 8(11), 972–980. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0299->

EC, 2013. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /*

COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249)

Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 158, 2022 pp. 7-11

Gkissakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178-189.

Georgopoulou, E., Gkissakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.

Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Solomou, A., Sfougaris, A. Comparing conventional and organic olive groves in central Greece: plant and bird diversity and abundance. *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2011;26(4):297-316. doi:10.1017/S1742170511000111

Renforcer la biodiversité dans les oliveraies : les bénéfices de l'agriculture biologique et des infrastructures vertes

Ioannis Zografakis,² Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carla Alves¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil Kabourakis²
zografakisioan@hmu.gr, epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, calves@appitad.pt,
aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

La gestion intensive des terres agricoles, associée à l'intensification de la production des systèmes agricoles et aux monocultures, combinée au changement climatique, a dégradé la fonctionnalité des agroécosystèmes et affecté la qualité et la quantité des aliments (Cramer et al., 2018). La mise en place d'infrastructures vertes (IV) ou d'infrastructures écologiques dans les oliveraies et dans les autres cultures pérennes a été présentée comme une stratégie prometteuse pour améliorer la biodiversité et la fonctionnalité des vergers en renforçant la fourniture de services agroécosystémiques, afin d'assurer la durabilité de la production alimentaire (Kabourakis, 1999 ; MAES et al., 2018). L'agriculture biologique joue un rôle clé dans la protection de l'environnement en favorisant la biodiversité et en soutenant les infrastructures vertes.

1 QU'EST-CE QUE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET COMMENT FAVORISE-T-ELLE LA BIODIVERSITÉ ?

Contrairement à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique interdit l'utilisation de produits chimiques de synthèse et encourage des méthodes agricoles qui préservent les agroécosystèmes en protégeant la biodiversité et en améliorant les processus biologiques liés à la biodiversité ainsi que les services rendus par les agroécosystèmes (ou services agroécosystémiques). En fournissant des habitats et en favorisant la diversité des plantes, des animaux et des microorganismes, les fermes biologiques créent des habitats équilibrés qui améliorent la biodiversité et la santé des sols, ce qui permet de lutter contre les ravageurs et d'augmenter la pollinisation. Les IV (notamment les haies, les murs en pierre, les zones humides et les cultures de couverture) renforcent ces bénéfices, tout en contribuant à la gestion des ressources en eau et en sol. Ensemble, ces pratiques permettent de mettre en place des systèmes agricoles résilients qui non seulement produisent des aliments de haute qualité, mais contribuent également à atténuer les effets négatifs du changement climatique. Elles aident à faciliter l'adaptation des cultures et à assurer la durabilité à long terme. Les fermes biologiques abritent souvent davantage d'espèces végétales, qui attirent

une grande variété d'insectes, d'oiseaux et d'autres animaux sauvages (Solomou et Sfougaris, 2021). L'absence de produits chimiques de synthèse nocifs réduit également les menaces qui pèsent sur les organismes utiles, tels que la flore et la faune microbiennes du sol, les pollinisateurs ainsi que les prédateurs et les parasitoïdes des ravageurs de l'olivier. L'augmentation de la biodiversité se manifeste par exemple à travers la diversification des variétés cultivées (en opposition aux monocultures), la présence de pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, d'auxiliaires de culture tels que les prédateurs, les parasitoïdes et les décomposeurs, notamment les coccinelles qui assurent la lutte biologique contre les ravageurs, ou encore à travers la présence de la faune des haies et des bandes herbeuses (fourmis, oiseaux et petits mammifères).

2 POURQUOI LA BIODIVERSITE EST-ELLE IMPORTANTE DANS L'AGRICULTURE ET COMMENT PEUT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

Une plus grande biodiversité rend les oliveraies plus résistantes aux ravageurs, aux maladies et au changement climatique. Elle réduit le besoin d'intrants chimiques de synthèse. Elle contribue à maintenir la productivité à long terme et à préserver la santé des agroécosystèmes. Les pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité comprennent notamment :

- la rotation des cultures,
- la culture mixte et la culture intercalaire,
- les biotopes de végétation indigène, les haies vives, la flore spontanée, les lisières de champs et les bandes fleuries,
- le labour minimal,
- la gestion adéquate de la canopée et des résidus de taille,
- la gestion optimale de l'irrigation et de la protection des végétaux,
- la gestion écologique des nutriments et des engrais.

3 QU'EST-CE QUE LA BIODIVERSITE FONCTIONNELLE DANS UNE OLIVERAIE ?

La biodiversité fonctionnelle désigne la biodiversité qui procure plusieurs bénéfices aux êtres humains et à l'environnement, grâce à des espèces de plantes et d'animaux qui contribuent à la fourniture de services agroécosystémiques. Les arthropodes de plusieurs taxons constituent des exemples d'espèces faunistiques. Les espèces d'hyménoptères (Hymenoptera) parasitoïdes (*Psytallia concolor*) ou les prédateurs (fourmis et chrysopes) de la mouche de l'olive (*Bactrocera oleae*), principal ravageur des oliviers dans la région méditerranéenne (figure 1), en sont des exemples importants. D'autres arthropodes, comme les coléoptères (Coleoptera), jouent un rôle dans plusieurs processus biologiques importants, tels que la prédation et la décomposition. Les papillons (Lepidoptera)

contribuent à la pollinisation. D'autres espèces animales, telles que les oiseaux, les reptiles et les mammifères, contribuent à réguler les fonctions des agroécosystèmes et facilitent la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies en se nourrissant de divers ennemis de l'olivier. Parmi les mammifères recensés dans le cadre du projet LIFE IGIC, on trouve plusieurs espèces de musaraignes, le blaireau et le hérisson. Plusieurs espèces de légumineuses (famille : Fabaceae) poussent à l'état naturel dans les oliveraies du projet. Elles peuvent améliorer considérablement la fertilité des sols. On trouve également des espèces végétales qui attirent de nombreuses espèces de pollinisateurs (familles : Apiaceae, Asteraceae) et d'autres qui améliorent la structure du sol (familles : Poaceae, Fabaceae). Les espèces liées à l'approvisionnement alimentaire (espèces comestibles) contribuent également à fournir des services agroécosystémiques.

Figure 1. Prédateurs et parasitoïdes de la mouche de l'olive favorisés par les infrastructures vertes (source : laboratoire LOVAPS — HMU).

4 COMMENT LES INFRASTRUCTURES VERTES FAVORISENT-ELLES LA BIODIVERSITE FONCTIONNELLE DANS LES SYSTEMES AGRICOLES ?

Les infrastructures vertes (IV) désignent « un réseau stratégiquement planifié d'espaces naturels et semi-naturels, dotés d'autres caractéristiques environnementales, conçus et gérés de manière à fournir une large gamme de services écosystémiques » (Commission européenne, 2013). Dans les systèmes agricoles, en particulier dans les oliveraies, les IV comprennent des éléments tels que les haies, les étangs, les refuges en pierre et en broussailles, les cultures de couverture, l'agroforesterie et les bandes tampons. Ces

composantes contribuent à la gestion de l'eau, des sols et de la biodiversité (figures 2 et 3) tout en favorisant une production durable.

Figure 2. Espèces de flore comestible présentes dans une oliveraie (photo : laboratoire LOVAPS — HMU).

Figure 3. Diversité faunique favorisée par les infrastructures vertes dans les oliveraies (photo : laboratoire LOVAPS — HMU).

En renforçant la biodiversité fonctionnelle, les IV améliorent plusieurs services rendus par les agroécosystèmes. Ils réduisent l'érosion et le ruissellement, améliorent la fertilité et la structure des sols, favorisent la pollinisation et encouragent la lutte naturelle contre les ravageurs. La plantation d'arbustes et d'arbres aromatiques, médicinaux et fruitiers offre nourriture et abri à divers insectes, oiseaux, reptiles et petits mammifères utiles. Beaucoup contribuent à la régulation des ravageurs et certains sont les prédateurs de la mouche de l'olive (*Bactrocera oleae*).

Les IV améliorent également la biodiversité souterraine, notamment les invertébrés et les microorganismes du sol qui jouent un rôle essentiel dans des processus clés tels que

l'assimilation, la nitrification et la décomposition, indispensables à la nutrition des arbres et à la santé à long terme des sols. Ces améliorations renforcent la résilience face au changement climatique et aux perturbations environnementales.

Au-delà de leurs fonctions écologiques, les IV contribuent à la production d'olives de haute qualité et de ressources comme les herbes sauvages. Elles favorisent également le développement rural (amélioration de la qualité paysagère et agrotourisme). Lorsqu'elles sont intégrées à des pratiques durables, elles forment une stratégie multifonctionnelle qui renforce la durabilité de l'oléiculture méditerranéenne.

5 QUELLES INFRASTRUCTURES VERTES PEUVENT ETRE INTEGREES DANS LES CULTURES PERENNES, ET QUELS SONT LEURS PRINCIPAUX IMPACTS ?

Comme mentionné ci-dessus, les IV dans les agroécosystèmes comprennent les plantations de plantes vivaces, médicinales, aromatiques et fruitières, les tas de broussailles (branches), les éléments en pierre et les plans d'eau artificiels (figure 4).

Figure 4. Éléments d'infrastructure verte (photo : E. Kabourakis, laboratoire LOVAPS — HMU)

Parmi ces infrastructures vertes, certaines sont particulièrement adaptées aux cultures pérennes :

- **Cultures de couverture** : améliorent la fertilité des sols, préviennent l'érosion, suppriment les herbes indésirables et attirent les pollinisateurs ainsi que les insectes utiles. On peut citer comme exemples les légumineuses (trèfle, vesce), les poacées (seigle, orge) et les fleurs sauvages.
- **Haies et brise-vent** : abritent les oiseaux et les insectes, réduisent l'érosion éolienne et agissent comme des tampons. On peut citer comme exemples les arbustes indigènes, les herbes aromatiques (comme le romarin) ou les arbres fixateurs d'azote (comme la luzerne arborescente, le caroubier ou l'acacia).

- **Rigoles de drainage biologique et tranchées d'infiltration** : captent les eaux de ruissellement, augmentent la recharge des nappes phréatiques et réduisent l'érosion. Les fossés peu profonds et végétalisés, situés entre les rangées ou en bordure des champs, en sont des exemples.
- **Bandes fleuries/fleurs sauvages** : favorisent les pollinisateurs et les insectes utiles. Elles doivent être placées le long des bordures, des chemins ou entre les rangées ou les bords plats.
- **Agroforesterie et culture intercalaire** : l'objectif est de générer de la diversité et d'améliorer le microclimat du sol. La lavande ou le thym plantés au sein même des oliveraies en sont des exemples.
- **Habitats pour insectes/bandes enherbées à coléoptères** : attirent les agents de lutte contre les ravageurs tels que les coccinelles, les chrysopes et les carabes, ainsi que les parasitoïdes hyménoptères. Dans la pratique, il peut s'agir de bandes de plantes herbacées ou poacées entre les champs ou d'abris conçus pour les abeilles, les chauves-souris et d'autres espèces.
- **Îlots d'arbres ou arbres indigènes dispersés** : fournissent de l'ombre, favorisent la biodiversité et offrent une protection contre le vent. Il est recommandé d'utiliser des arbres indigènes résistants à la sécheresse, tels que le cyprès, le chêne vert ou le pin méditerranéen.

6 COMMENT METTRE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES VERTES DANS LES OLIVERAIES ?

Voici quelques détails techniques pour mettre en place des IV dans les oliveraies. Il convient de noter que les détails techniques doivent être adaptés à chaque lieu et à chaque oliveraie, car les variations des conditions climatiques et la morphologie du paysage peuvent influencer l'efficacité des IV existantes. Dans le cadre du projet LIFE IGIC, un outil d'aide à la décision (DST) permettant d'évaluer les infrastructures vertes dans les oliveraies a été créé, disponible à l'adresse <https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>. Une vidéo de démonstration est également accessible : <https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>.

- ✓ **Concernant les éléments des IV :**
 - Quantité recommandée : 100 à 400 plantes aromatiques/ha ou 30 à 100 arbres/ha ou une combinaison des deux, 5 tas de broussailles/ha (minimum 2/ha), 5 éléments en pierre/ha (minimum 2/ha), 2 plans d'eau/ha (minimum 1/ha)

Emplacement et construction : en bordure d'oliveraie, afin de ne pas gêner l'activité agricole. Les éléments en pierre doivent être maillés afin d'éviter tout dommage causé par les personnes. Les plans d'eau doivent être situés à proximité des

systèmes d'irrigation afin de faciliter leur remplissage et leur nettoyage, et de préférence sous le couvert des oliviers afin d'éviter l'évaporation de l'eau.

✓ **Concernant les pratiques agricoles durables :**

- Gestion de la canopée des oliviers : déchetage et incorporation des résidus de taille.

Sol, végétation spontanée et gestion des bordures de champs : fauchage et travail minimal du sol, utilisation d'engrais verts, couvertures végétales et cultures de couverture, bandes non cultivées de flore spontanée et plantations des IV.

Gestion des nutriments et des engrais : utilisation limitée et réduction maximale des intrants chimiques de synthèse. Utilisation d'engrais organiques.

- Gestion de l'eau d'irrigation : méthodes d'irrigation rentables adaptées aux besoins de l'olivier et du sol.

POUR EN SAVOIR PLUS

Green Infrastructure in olive orchards:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean.

Nature Climate Change, 8(11), 972–980. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0299->

EC, 2013. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /*

COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249)

Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 158, 2022 pp. 7-11

Gkissakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.

Georgopoulou, E., Gkissakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.

Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Solomou, A., Sfougaris, A. Comparing conventional and organic olive groves in central Greece: plant and bird diversity and abundance. *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2011;26(4):297-316. doi:10.1017/S1742170511000111

Poticanje bioraznolikosti u maslinicima: prednosti ekološke poljoprivrede i zelene infrastrukture

Ioannis Zografakis,² Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carla Alves¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil Kabourakis²
zografakisioan@hmu.gr, epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, calves@appitad.pt,
aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

Intenzivno gospodarenje poljoprivrednim zemljištima, uz intenziviranje proizvodnje u poljoprivrednim sustavima i monokulture te klimatske promjene, narušilo je funkcionalnost agroekosustava i utjecalo na kvalitetu i količinu hrane (Cramer i sur., 2018.). Kao obećavajuća strategija za poboljšanje bioraznolikosti i funkcionalnosti nasada predložena je uspostava zelene infrastrukture (GI) ili ekološke infrastrukture u maslinicima i drugim višegodišnjim nasadima kojom se poboljšava pružanje usluga agroekosustava radi održivosti u proizvodnji hrane (Kabourakis, 1999.; MAES i sur., 2018.). Ekološka poljoprivreda ima ključnu ulogu u zaštiti okoliša jer potiče bioraznolikost i podupire zelenu infrastrukturu.

1 ŠTO JE EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I KAKO ONA PODUPIRE BIORAZNOLIKOST?

Za razliku od konvencionalnog gospodarenja, u ekološkoj poljoprivredi zabranjena je uporaba sintetičkih kemikalija i promiče se primjena metoda uzgoja kojima se održavaju agroekosustavi očuvanjem/zaštitom bioraznolikosti agroekosustava i poboljšanjem bioloških procesa povezanih s bioraznolikošću i uslugama agroekosustava. Osiguravanjem staništa i naknadnim poticanjem raznovrsnih biljaka, životinja i mikroorganizama, ekološka poljoprivredna gospodarstva stvaraju uravnotežena staništa koja povećavaju bioraznolikost i zdravlje tla, što dovodi do suzbijanja štetnika i pojačanog oprašivanja. Zelena infrastruktura (uključujući živice, skloništa od kamenja i umjetna jezerca te pokrovne usjeve) dodatno podupire bioraznolikost uz istodobno gospodarenje vodama i tlom. Tim se praksama grade otporni poljoprivredni sustavi koji ne samo da proizvode visokokvalitetnu hranu već i pomažu da se ublaže negativni učinci klimatskih promjena, olakšavajući prilagodbu usjeva i dugoročnu održivost. Ekološka gospodarstva često su domaćini više biljnih vrsta koje privlače razne kukce, ptice i druge divlje životinje (Solomou i Sfougaris, 2021.). Neuporabom štetnih sintetskih kemikalija smanjuje se i opasnost za korisne organizme kao što su mikrobna flora i fauna tla, oprašivači i predatori te parazitoidi štetnika masline. Primjeri povećane bioraznolikosti uključuju višestruke sorte usjeva (ne samo monokulture);

oprašivače poput pčela i leptira; predatore, parazitoide i razgrađivače poput bubamare (prirodna zaštita od štetnika) te mrave, ptice i sisavce u živicama i na trakama trave.

2 ZAŠTO JE BIORAZNOLIKOST VAŽNA U POLJOPRIVREDI I KAKO SE MOŽE POBOLJŠATI?

Veća bioraznolikost čini maslinike otpornijima na štetnike, bolesti i klimatske promjene. Smanjuje potrebu za sintetskim kemikalijama i pomaže da se održi dugoročna produktivnost i zdravlje agroekosustava. Poljoprivredne prakse koje povećavaju bioraznolikost uključuju:

- plodored,
- mješovite usjeve i međusjeve,
- prirodne vegetacijske biotope, živice, samoniklu floru na rubovima polja i trake s cvjetnicama,
- minimalno oranje,
- pravilno upravljanje krošnjom drveća i ostatcima od rezidbe,
- optimalno navodnjavanje i zaštitu bilja,
- ekološko upravljanje hranjivim tvarima i gnojivima.

3 ŠTO JE FUNKCIONALNA BIORAZNOLIKOST U MASLINIKU?

Funkcionalna bioraznolikost je bioraznolikost koja ljudima i okolišu donosi nekoliko koristi, uključujući nekoliko vrsta flore i faune povezanih s pružanjem usluga agroekosustava. Primjer faune su člankonošci iz više taksona. Važni primjeri su vrste opnokrilaca (Hymenoptera) koje su parazitoidi (*Psytallia concolor*) ili predatori (mravi i mrežokrilci) maslinine muhe (*Bactrocera oleae*), glavnog štetnika masline na mediteranskom području (slika 1.). Ostali člankonošci, npr. Coleoptera (kornjaši), podržavaju nekoliko važnih bioloških procesa, npr. predaciju i razgradnju. Leptiri (Lepidoptera) pomažu u oprašivanju. Druge vrste faune poput ptica, gmazova i sisavaca pomažu u reguliranju funkcija agroekosustava i olakšavaju biološko suzbijanje štetnika i bolesti hraneći se neprijateljima masline. U projektu LIFE IGIC pronađeno je nekoliko vrsta sisavaca, npr. rovke, jazavci i ježevi. U maslinicima u okviru projekta prirodno raste nekoliko vrsta mahunarki (porodica: Fabaceae), koje mogu značajno poboljšati plodnost tla. Postoje i biljne vrste koje privlače mnoge vrste oprašivača (porodice: Apiaceae, Asteraceae) i vrste koje poboljšavaju strukturu tla (porodice: Poaceae, Fabaceae). Osim toga, vrste povezane s osiguranjem hrane (jestive vrste) pomažu u pružanju usluga agroekosustava.

Slika 1. Predatori i parazitoidi maslinine muhe uz potporu zelene infrastrukture (izvor: laboratorij LOVAPS-a – HMU).

4 KAKO ZELENA INFRASTRUKTURA PODUPIRE FUNKCIONALNU BIORAZNOLIKOST U POLJOPRIVREDNIM SUSTAVIMA?

Zelena infrastruktura (GI) znači „strateški planirana mreža prirodnih i poluprirodnih područja s drugim ekološkim obilježjima koja su osmišljena i kojima se upravlja u cilju ostvarenja velikog broja usluga ekosustava” (Europska komisija, 2013.). U poljoprivrednim sustavima, osobito u maslinicima, zelena infrastruktura uključuje elemente kao što su živice, ribnjaci, skloništa od kamenja i grana, pokrovni usjevi, agrošumarstvo i tampon trake. Te komponente pomažu u gospodarstvu vodom, tlom i bioraznolikošću (slika 2., slika 3.) te podupiru održivu proizvodnju.

Slika 2. Jestiva flora u masliniku (fotografija: laboratorij LOVAPS-a – HMU).

Slika 3. Raznolikost faune podržana zelenom infrastrukturom u maslinicima (fotografija: laboratorij LOVAPS-a – HMU).

Povećanjem funkcionalne bioraznolikosti zelena infrastruktura poboljšava nekoliko usluga agroekosustava. Smanjuje eroziju i otjecanje, poboljšava plodnost i strukturu tla, podupire oprašivanje i promiče prirodnu zaštitu od štetnika. Sadnja aromatskog i ljekovitog grmlja, voćnih grmova i voćaka osigurava hranu i sklonište za korisne kukce, ptice, gmazove i male sisavce, od kojih mnogi pomažu u suzbijanju štetnika, npr. kao predatori maslinine muhe (*Bactrocera oleae*).

Zelenom infrastrukturom povećava se i bioraznolikost u tlu, uključujući beskralježnjake i mikroorganizme koji pokreću ključne procese kao što su asimilacija, nitrifikacija i razgradnja, koji su ključni za ishranu stabala i dugoročno zdravlje tla. Tim se poboljšanjima pridonosi većoj otpornosti na klimatske promjene i stresne uvjete okoliša.

Povrh ekoloških funkcija, zelena infrastruktura pomaže u proizvodnji visokokvalitetnih maslina i dodatnih resursa poput samoniklog bilja te pridonosi ruralnom razvoju kroz

poboljšanje krajobraza i agroturizam. Ako je integrirana u održive prakse, predstavlja višenamjensku strategiju za povećanje održivosti mediteranskog maslinarstva.

5 KOJA SE ZELENA INFRASTRUKTURA MOŽE UVESTI U VIŠEGODIŠNJE NASADE I KOJI SU NJEZINI GLAVNI UČINCI?

Kao što je prethodno navedeno, zelena infrastruktura u agroekosustavima uključuje nasade višegodišnjih biljaka, ljekovito bilje, aromatično bilje, voćne grmove i voćke, hrpe grana, kamenje i umjetna jezercica (slika 4.).

Slika 4. Elementi zelene infrastrukture (fotografija: E. Kabourakis, laboratorij LOVAPS-a – HMU).

Neke od tih vrsta zelene infrastrukture vrlo su prikladne za višegodišnje nasade:

- **Pokrovni usjevi:** povećavaju plodnost tla, sprječavaju eroziju, suzbijaju korov i privlače oprašivače i korisne kukce. Primjer su mahunarke (npr. djetelina, grahorica), trave (npr. raž, ječam) i poljsko cvijeće.
- **Živice i vjetrobrani:** dom su pticama/kukcima, smanjuju eroziju zbog vjetrova i djeluju kao tampon zona. Primjer su autohtono grmlje, aromatično bilje (kao što je ružmarin) i stabla koja vežu dušik (kao što su lucerna, rogač ili bagrem).
- **Prirodni kanali (*bioswale*) i rovovi za infiltraciju:** zadržavaju otjecanje, povećavaju obnovu podzemnih voda i smanjuju eroziju. Jedan su od primjera plitki jarci s vegetacijom između redova ili na rubovima polja.
- **Trake za oprašivače/rubovi s poljskim cvijećem:** podupiru oprašivače i korisne insekte. Trebali bi se nalaziti uz rubove, putove ili između redova ili ravnih rubova.
- **Agrošumarstvo i međusjevi:** svrha im je stvoriti raznolikost i poboljšati mikroklimu tla. Primjeri su lavanda i majčina dušica zasađene u maslinicima.
- **Staništa za insekte/nasipi s biljnim pokrovom pogodnim za korisne insekte:** privlače insekte koji suzbijaju štetnike: bubamare, mrežokrilce i trčke te parazitoide

opnokrilce. U praksi mogu biti trake s travom ili zeljastom vegetacijom između polja ili izrađena skloništa za pčele, šišmiše i druge vrste.

- **Skupine stabala usred parcele ili raštrkana autohtona stabla:** daju hlad, potiču bioraznolikost i štite od vjetra. Preporuka je uporaba autohtonog drveća otpornog na sušu poput čempresa, hrasta crnike ili mediteranskog bora.

6 KAKO USPOSTAVITI ZELENU INFRASTRUKTURU U MASLINIKU?

U nastavku su dani neki tehnički savjeti za uspostavu zelene infrastrukture u maslinicima. Imajte na umu da tehničke pojedinosti treba prilagoditi lokaciji i pojedinom masliniku jer razlike u klimatskim uvjetima i morfologiji krajobraza mogu utjecati na djelotvornost zelene infrastrukture. U kontekstu projekta LIFE IGIC izrađena je aplikacija za potporu odlučivanju (*Decision Support Tool, DST*) za evaluaciju zelene infrastrukture u maslinicima. Dostupna je na web-mjestu <https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/> i demo video (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>).

✓ U pogledu elemenata zelene infrastrukture:

- Predloženi broj: 100-400 aromatskih biljaka po hektaru ili 30-100 stabala po hektaru ili kombinacija, 5 hrpa grana po hektaru (a minimalno 2 po hektaru), 5 elemenata s kamenjem po hektaru (a minimalno 2 po hektaru), 2 jezerca po hektaru (a minimalno 1 po hektaru)

Lokacija i postavljanje: na rubovima maslinika kako bi se izbjeglo ometanje poljoprivrednih radova. Elemente od kamenja treba zaštititi mrežom kako bi se spriječile ozljede ljudi. Jezerca trebaju biti blizu sustava navodnjavanja radi lakšeg nadopunjavanja i čišćenja, a po mogućnosti ispod krošnje masline kako bi se izbjeglo isparavanje vode.

✓ U pogledu održivih poljoprivrednih praksi:

- Upravljanje krošnjom masline: usitnjavanje i ostavljanje ostataka od rezidbe na tlu.
Gospodarenje tlom, prirodnom vegetacijom i rubovima polja: košnja i minimalno oranje, primjena zelene gnojidbe, pokrov tla i pokrovni usjevi, nekultivirane živice samonikle flore i sadnja zelene infrastrukture.
Upravljanje hranjivim tvarima i gnojivom: ograničena uporaba i smanjenje unosa sintetskih kemikalija. Uporaba organskih gnojiva.
- Upravljanje vodom za navodnjavanje: troškovno učinkovite metode navodnjavanja u skladu s potrebama stabla masline i tla.

SAZNAJTE VIŠE

Green Infrastructure in olive orchards:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean.

Nature Climate Change, 8(11), 972–980. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0299->

EC, 2013. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /*

COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

[content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249)

Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 158, 2022 pp. 7-11

Gkissakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bårberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.

Georgopoulou, E., Gkissakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.

Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Solomou, A., Sfougaris, A. Comparing conventional and organic olive groves in central Greece: plant and bird diversity and abundance. *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2011;26(4):297-316. doi:10.1017/S1742170511000111

Incrementare la biodiversità negli uliveti: i benefici dell'agricoltura biologica e delle infrastrutture verdi

Ioannis Zografakis,² Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carla Alves¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil Kabourakis²
zografakisioan@hmu.gr, epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, calves@appitad.pt,
aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portogallo

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

La gestione intensiva dei terreni agricoli, insieme all'intensificazione della produzione dei sistemi agricoli e delle monoculture, in combinazione con il cambiamento climatico, ha degradato la funzionalità degli agroecosistemi e ha influenzato la qualità e la quantità del cibo (Cramer et al., 2018). La creazione di infrastrutture verdi (GI) o infrastrutture ecologiche negli uliveti e in altre colture perenni è stata proposta come una strategia promettente per migliorare la biodiversità e la funzionalità dei frutteti, rafforzando la fornitura di servizi degli agroecosistemi per raggiungere la sostenibilità nella produzione alimentare (Kabourakis, 1999; MAES et al., 2018). L'agricoltura biologica svolge un ruolo fondamentale nella protezione dell'ambiente, promuovendo la biodiversità e sostenendo le infrastrutture verdi.

1 CHE COS'È L'AGRICOLTURA BIOLOGICA E COME SOSTIENE LA BIODIVERSITÀ?

A differenza della gestione convenzionale, l'agricoltura biologica vieta l'uso di sostanze chimiche di sintesi e promuove l'applicazione di metodi agricoli che sostengono gli agroecosistemi conservandone/proteggendone la biodiversità e migliorando i processi biologici e i servizi degli agroecosistemi legati alla biodiversità. Fornendo habitat e promuovendo successivamente una diversità di piante, animali e microrganismi, le aziende agricole biologiche creano habitat equilibrati tesi a migliorare la biodiversità e la salute del suolo, facilitando il controllo dei parassiti e l'aumento degli impollinatori. Le GI (inclusi siepi, rifugi di pietre e acqua e colture di copertura) sostengono ulteriormente la biodiversità gestendo al contempo le risorse idriche e del suolo. Insieme, queste pratiche costruiscono sistemi agricoli resilienti che non solo producono cibo di alta qualità, ma contribuiscono anche a mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, facilitando l'adattamento delle colture e la sostenibilità a lungo termine. Le aziende agricole biologiche ospitano spesso più specie di piante, che attirano una varietà di insetti, uccelli e altri animali selvatici (Solomou e Sfougaris, 2021). L'assenza di sostanze chimiche di sintesi nocive riduce anche le minacce agli organismi benefici, come la flora e la fauna microbica del suolo, gli impollinatori e i predatori e i parassitoidi dei parassiti dell'ulivo. Esempi di

diversificazione includono la presenza di colture di diverse specie (non monoculture); impollinatori come api e farfalle; predatori, parassitoidi e decompositori come le coccinelle (controllo naturale dei parassiti); e formiche, uccelli e piccoli mammiferi nei filari e nelle fasce erbose.

2 PERCHÉ LA BIODIVERSITÀ È IMPORTANTE NELL'AGRICOLTURA E COME PUÒ ESSERE POTENZIATA?

Una maggiore biodiversità rende gli uliveti più resistenti ai parassiti, alle malattie e ai cambiamenti climatici. Riduce la necessità di input chimici di sintesi e aiuta a mantenere la produttività a lungo termine e la salute dell'agroecosistema. Le pratiche agricole che potenziano la biodiversità includono l'uso di:

- rotazione delle colture,
- consociazioni e colture intercalari,
- biotopi di vegetazione nativa, siepi, margini non lavorati e fasce fiorite,
- minima lavorazione,
- gestione adeguata della chioma degli alberi e dei residui di potatura,
- gestione ottimale dell'irrigazione e della protezione delle piante,
- gestione ecologica dei nutrienti e dei fertilizzanti.

3 CHE COS'È LA BIODIVERSITÀ FUNZIONALE IN UN ULIVETO?

La biodiversità funzionale è la biodiversità che offre diversi benefici per l'uomo e l'ambiente, tra cui diverse specie di flora e fauna legate alla fornitura di servizi agroecosistemici. Esempi di specie di fauna sono gli artropodi di diversi taxa. Esempi importanti sono le specie di imenotteri parassitoidi (*Psytallia concolor*) o predatori (formiche e crisope) della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*), il principale parassita degli ulivi nell'area mediterranea (Figura 1). Altri artropodi, come i coleotteri (insetti), sostengono diversi importanti processi biologici, come la predazione e la decomposizione. Le farfalle (Lepidoptera) aiutano nell'impollinazione. Altre specie faunistiche come uccelli, rettili e mammiferi, aiutano a regolare le funzioni degli agroecosistemi e facilitano il controllo biologico dei parassiti e delle malattie predando diversi nemici dell'ulivo. Esempi di mammiferi identificati nel progetto LIFE IGIC sono diverse specie di toporagni, nonché il tasso e il riccio. Diverse specie di leguminose (famiglia: Fabaceae) crescono naturalmente negli uliveti del progetto e possono migliorare significativamente la fertilità del suolo. Ci sono anche specie di piante che attirano molte specie di insetti impollinatori (famiglie: Apiaceae, Asteraceae) e specie che migliorano la struttura del suolo (Famiglie: Poaceae, Fabaceae). Inoltre, le specie legate alla fornitura di cibo (specie commestibili) contribuiscono a fornire servizi agli agroecosistemi.

Figura 1. Predatori e parassitoidi della mosca dell'olivo supportati da infrastrutture verdi (fonte: Laboratorio LOVAPS – HMU).

4 IN CHE MODO LE INFRASTRUTTURE VERDI SUPPORTANO LA BIODIVERSITÀ FUNZIONALE NEI SISTEMI AGRICOLI?

Le infrastrutture verdi (GIs) si riferiscono a “una rete strategicamente pianificata di aree naturali e seminaturali, con altre caratteristiche ambientali, progettate e gestite per fornire una vasta gamma di servizi ecosistemici” (Commissione Europea, 2013). Nei sistemi agricoli, in particolare negli uliveti, le GIs includono elementi come siepi, stagni, rifugi di pietre e cespugli, colture di copertura, agroforestazione e fasce tampone. Questi componenti aiutano a gestire l'acqua, il suolo e la biodiversità (Figura 2, Figura 3) supportando al contempo la produzione sostenibile.

Figura 2. Flora commestibile degli uliveti (foto: Laboratorio LOVAPS – HMU)

Figura 3. Diversità della fauna sostenuta dall'infrastruttura verde negli uliveti (foto: Laboratorio LOVAPS – HMU)

Migliorando la biodiversità funzionale, le infrastrutture verdi migliorano diversi servizi degli agroecosistemi. Riducono l'erosione e la lisciviazione, migliorano la fertilità e la struttura del suolo, sostengono l'impollinazione e promuovono il controllo naturale dei parassiti. La coltivazione di arbusti e alberi aromatici, medicinali e fruttificanti fornisce cibo e rifugio per insetti utili, uccelli, rettili e piccoli mammiferi, molti dei quali contribuiscono alla regolazione delle infestazioni, inclusa quella della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

Le infrastrutture verdi migliorano anche la biodiversità del suolo, inclusi gli invertebrati e i microrganismi che guidano processi chiave come la fissazione dell'azoto, la nitrificazione e l'humificazione, essenziali per la nutrizione degli alberi e la salute del suolo a lungo termine. Questi miglioramenti contribuiscono a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e allo stress ambientale.

Oltre alle funzioni ecologiche, le infrastrutture verdi aiutano a produrre olive di alta qualità e risorse aggiuntive come erbe selvatiche e favoriscono lo sviluppo rurale attraverso la valorizzazione del paesaggio e l'agriturismo. Quando integrate con pratiche sostenibili, rappresentano una strategia multifunzionale per migliorare la sostenibilità dell'olivicoltura mediterranea.

5 QUALI INFRASTRUTTURE VERDI POSSONO ESSERE IMPLEMENTATE NELLE COLTURE PERENNI E QUALI SONO I LORO PRINCIPALI IMPATTI?

Come accennato in precedenza, le GI negli agroecosistemi includono la messa a dimora di piante perenni, medicinali, aromatiche e arbusti e alberi da frutto, cumuli di rami (rami di legno), elementi in pietra e stagni artificiali (Figura 4).

Figura 4. Elementi dell'infrastruttura verde (foto: E. Kabourakis, laboratorio LOVAPS – HMU)

Tra tutte queste infrastrutture verdi, alcune sono adatte per le colture perenni:

- **colture di copertura**, migliorano la fertilità del suolo, prevengono l'erosione, contengono le infestanti e attraggono gli impollinatori e gli insetti utili. Esempi includono leguminose (ad es., trifoglio, veccia), graminacee (ad es., segale, orzo) e fiori selvatici;
- **siepi e frangivento**, ospitano uccelli/insetti, riducono l'erosione eolica e fungono da barriera. Esempi includono arbusti autoctoni, erbe aromatiche (come il rosmarino) o alberi azotofissatori (come il ginestrone, il carrubo o l'acacia);
- **biocanali e trincee di infiltrazione**, catturano il deflusso, aumentano la ricarica delle acque sotterranee e riducono l'erosione. Un esempio è costituito da fossati poco profondi e vegetati tra le file o ai bordi dei campi;
- **fasce per impollinatori / fasce fiori selvatici**, sostengono gli impollinatori e gli insetti benefici. Dovrebbero essere posizionati lungo i bordi, i camminamenti o tra le file o i bordi;

- **agroforestazione e consociazione delle colture**, mirano a generare diversità e migliorare il microclima del suolo. Gli esempi includono la lavanda o il timo, utilizzati come colture consociate negli uliveti;
- **habitat per insetti / piante banca**, attraggono agenti di controllo dei parassiti come coccinelle, crisopide, carabidi e imenotteri parassitoidi. In pratica, possono essere fasce inerbite o di piante erbacee tra i campi o rifugi specifici per api, pipistrelli e altre specie;
- **nuclei di alberi o alberi autoctoni sparsi**, forniscono ombra, promuovono la biodiversità e la protezione dal vento. Si consiglia di utilizzare alberi autoctoni resistenti alla siccità come il cipresso, la quercia da sughero o il pino mediterraneo.

6 COME DOVREBBERO ESSERE CREATE LE INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI ULIVETI?

Di seguito sono suggeriti alcuni dettagli tecnici per la creazione delle IG negli uliveti. Si noti che i dettagli tecnici dovrebbero essere adattati alla località e a ciascun uliveto, poiché le variazioni nelle condizioni climatiche e nella morfologia del paesaggio possono influire sull'efficacia delle IG create. Uno strumento di supporto alla decisione (DST) per valutare le infrastrutture verdi negli uliveti, disponibile all'indirizzo <https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/> e un video demo (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>) sono stati creati nel contesto del progetto LIFE IGIC.

✓ Per quanto riguarda gli elementi delle IG:

- Numero suggerito: 100–400 piante aromatiche/ha o 30–100 alberi/ha o una combinazione di entrambi, 5 mucchi di rami/ha (minimo 2/ha), 5 elementi in pietra/ha (minimo 2/ha), 2 stagni/ha (minimo 1/ha)

Posizione e costruzione: margini dell'uliveto, in modo da non ostacolare i processi agricoli. Gli elementi in pietra devono essere recintati per evitare danni da parte delle persone. Gli stagni devono essere vicini ai sistemi di irrigazione per un rifornimento e una pulizia più facili e preferibilmente sotto la chioma degli ulivi per ridurre l'evaporazione dell'acqua.

✓ Per quanto riguarda le pratiche agricole sostenibili:

- Gestione della chioma degli ulivi: trinciatura e incorporazione dei residui di potatura.

Gestione del suolo, della vegetazione spontanea e dei margini del campo: falciatura e minima lavorazione del suolo, uso di fertilizzanti organici, copertura del suolo e colture di copertura, siepi e fasce di flora spontanea e elementi di IG.

Gestione dei nutrienti e dei fertilizzanti: uso limitato e minimizzazione dell'apporto di sostanze chimiche di sintesi. Uso di fertilizzanti organici.

Schede didattiche CLIMED-FRUIT –

Incrementare la biodiversità negli uliveti: i benefici dell'agricoltura biologica e delle infrastrutture verdi

- Gestione dell'acqua di irrigazione: metodi di irrigazione razionali in base alle esigenze degli ulivi e del suolo.

PER SAPERNE DI PIÙ

Green Infrastructure in olive orchards:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972–980. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0299->

EC, 2013. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /*

COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>

Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin* Vol. 158, 2022 pp. 7-11

Gkisakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178–189.

Georgopoulou, E., Gkisakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.

Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Solomou, A., Sfougaris, A. Comparing conventional and organic olive groves in central Greece: plant and bird diversity and abundance. *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2011;26(4):297-316. doi:10.1017/S1742170511000111

Aumentar a biodiversidade nos olivais: benefícios da agricultura biológica e das infraestruturas verdes

Ioannis Zografakis,² Cidália Silva-Pereira¹, Francisco Ataíde Pavão¹, Carla Alves¹, Antonios Loulakis², Ioannis Chasourakis², Emmanouil Kabourakis²
zografakisioan@hmu.gr, epereira@appitad.pt, fpavao@appitad.pt, calves@appitad.pt,
aloulakis@hmu.gr, chasourakis@hmu.gr, ekabourakis@hmu.gr

¹APPITAD, Rua da República à Cocheira, 17 e 45, Mirandela, Portugal

²Olive, Vine and Agroecological Production Systems Lab (LOVAPS), Hellenic Mediterranean University (HMU), Estavromenos, Heraklion, Crete, Greece

A gestão intensiva dos terrenos agrícolas, a intensificação produtiva dos sistemas de cultivo e as monoculturas, combinadas com as alterações climáticas, degradaram a funcionalidade dos agroecossistemas e afetaram a qualidade e a quantidade dos alimentos (Cramer et al., 2018). A implementação de infraestruturas verdes (IV) ou infraestruturas ecológicas em olivais e noutras culturas perenes tem sido apontada como uma estratégia promissora para melhorar a biodiversidade e a funcionalidade do olival, reforçando a prestação de serviços dos agroecossistemas e, assim, alcançar a sustentabilidade da produção alimentar (Kabourakis, 1999; MAES et al., 2018). A agricultura biológica desempenha um papel fundamental na proteção ambiental, promovendo a biodiversidade e apoiando as infraestruturas verdes.

1 O QUE É A AGRICULTURA BIOLÓGICA E COMO É QUE APOIA A BIODIVERSIDADE?

Ao contrário da gestão convencional, a agricultura biológica proíbe o uso de produtos químicos de síntese e promove métodos de cultivo que sustentam os agroecossistemas, conservando e protegendo a biodiversidade e reforçando os processos biológicos e os serviços ecossistémicos associados à biodiversidade. Ao disponibilizar habitats e, conseqüentemente, ao promover uma variedade de plantas, animais e microrganismos, as explorações biológicas criam ambientes equilibrados que reforçam a biodiversidade e a saúde do solo, favorecendo o controlo de pragas e aumentando a polinização. As IV (incluindo sebes, refúgios de pedra e de água, e culturas de cobertura) sustentam adicionalmente a biodiversidade enquanto asseguram uma gestão eficiente dos recursos hídricos e do solo. Em conjunto, estas práticas criam sistemas agrícolas resilientes que não só produzem alimentos de elevada qualidade, como também ajudam a atenuar os efeitos negativos das alterações climáticas, facilitando a adaptação das culturas e a sustentabilidade a longo prazo. As explorações agrícolas biológicas albergam frequentemente mais espécies vegetais, que atraem uma variedade de insetos, aves e outros animais selvagens (Solomou e Sfougaris, 2021). A ausência de produtos químicos sintéticos nocivos reduz também as ameaças para os organismos benéficos, como a flora e a fauna microbianas do solo, os polinizadores e os predadores e parasitoides das

pragas da oliveira. Exemplos de aumento da biodiversidade incluem múltiplas variedades de culturas (e não apenas monoculturas); polinizadores como as abelhas e as borboletas; predadores, parasitoides e decompositores como as joaninhas (controlo natural de pragas), e formigas, aves e pequenos mamíferos em sebes e faixas de relva.

2 PORQUE É QUE A BIODIVERSIDADE É IMPORTANTE NA AGRICULTURA E COMO PODE SER MELHORADA?

Uma maior biodiversidade torna os olivais mais resilientes a pragas, doenças e alterações climáticas. Reduz a necessidade de produtos químicos sintéticos e ajuda a manter, a longo prazo, a produtividade e a saúde do agroecossistema. As práticas agrícolas que aumentam a biodiversidade incluem a utilização de:

- rotação de culturas,
- cultivo misto e cultivo intercalar
- biótopos de vegetação autóctone, sebes, flora espontânea nas margens das parcelas e faixas de plantas floríferas,
- mobilização mínima do solo,
- gestão adequada da copa das árvores e dos resíduos de poda,
- gestão otimizada da rega e da proteção fitossanitária,
- gestão ecológica dos nutrientes e fertilizantes.

3 O QUE É A BIODIVERSIDADE FUNCIONAL NUM OLIVAL?

A biodiversidade funcional é a biodiversidade que proporciona múltiplos benefícios aos seres humanos e ao ambiente, integrando várias espécies de flora e fauna associadas à prestação de serviços dos agroecossistemas. Exemplos de espécies de fauna incluem artrópodes de diversos grupos taxonómicos. Exemplos importantes são espécies de Hymenoptera que atuam como parasitoides (*Psytallia concolor*) ou predadores (formigas e crisopídeos) da mosca-da-azeitona (*Bactrocera oleae*), a principal praga da oliveira na região mediterrânica (Figura 1). Outros artrópodes, como os coleópteros (Coleoptera, escaravelhos), apoiam vários processos biológicos importantes, como a predação e a decomposição. As borboletas (Lepidoptera) ajudam na polinização. Outras espécies de fauna, como aves, répteis e mamíferos, ajudam a regular as funções do agroecossistema e facilitam o controlo biológico de pragas e doenças, ao predarem vários inimigos da oliveira. Exemplos de mamíferos que foram encontrados no projeto LIFE IGIC são várias espécies de musaranhos, texugos e ouriços. Várias espécies de leguminosas (família: Fabaceae) crescem de forma nativa nos olivais do projeto; podem melhorar significativamente a fertilidade do solo. Há também espécies de plantas que atraem muitas espécies de polinizadores (famílias: Apiaceae, Asteraceae) e espécies que melhoram a estrutura do solo (famílias: Poaceae, Fabaceae). Adicionalmente, as

espécies relacionadas com o fornecimento de alimentos (espécies comestíveis) ajudam a fornecer serviços agroecossistémicos.

Figura 1. Predadores e parasitoides da mosca-da-azeitona apoiados por infraestruturas verdes (fonte: LOVAPS lab – HMU).

4 COMO É QUE AS INFRAESTRUTURAS VERDES APOIAM A BIODIVERSIDADE FUNCIONAL NOS SISTEMAS AGRÍCOLAS?

Por infraestruturas verdes (IV) entende-se "uma rede estrategicamente planeada de zonas naturais e seminaturais, com outras características ambientais, concebida e gerida para prestar uma vasta gama de serviços ecossistémicos" (Comissão Europeia, 2013). Nos sistemas agrícolas, em particular nos olivais, as IV incluem elementos como sebes, lagoas, refúgios de pedra e arbustos, culturas de cobertura, agrofloresta e faixas tampão. Estes componentes ajudam a gerir a água, o solo e a biodiversidade (Figura 2, Figura 3), apoiando simultaneamente uma produção sustentável.

Figura 2. Flora comestível dos olivais (foto: LOVAPS lab – HMU)

Figura 3. Diversidade da fauna apoiada por infraestruturas verdes em olivais (foto: LOVAPS lab – HMU)

Ao aumentar a biodiversidade funcional, as IV melhoram vários serviços dos agroecossistemas. Reduzem a erosão e o escoamento, melhoram a fertilidade e a estrutura do solo, apoiam a polinização e promovem o controlo natural das pragas. A plantação de arbustos e árvores aromáticas, medicinais e frutíferas fornece alimento e abrigo a insetos benéficos, aves, répteis e pequenos mamíferos, muitos dos quais contribuem para a regulação de pragas, incluindo predadores da mosca-da-zeitona (*Bactrocera oleae*).

As IV também promovem a biodiversidade subterrânea, abrangendo invertebrados edáficos e microorganismos que conduzem processos-chave como a assimilação, a nitrificação e a decomposição, essenciais para a nutrição das árvores e para a saúde do solo a longo prazo. Estas melhorias contribuem para uma maior resistência às alterações climáticas e ao stress ambiental.

Para além das funções ecológicas, as IV ajudam a produzir azeitonas de alta qualidade e recursos adicionais, como ervas selvagens, e contribuem para o desenvolvimento rural através da valorização da paisagem e do agroturismo. Quando integrados em práticas sustentáveis, representam uma estratégia multifuncional para melhorar a sustentabilidade da olivicultura mediterrânica.

5 QUE INFRAESTRUTURAS VERDES PODEM SER IMPLEMENTADAS EM CULTURAS PERENES E QUAIS OS SEUS PRINCIPAIS IMPACTOS?

Conforme referido acima, as IV nos agroecossistemas incluem plantações de culturas perenes, plantas medicinais e aromáticas, arbustos e árvores de fruto, montes de ramos (lenha), elementos de pedra e charcas artificiais (Figura 4).

Figura 4. Elementos de infraestruturas verdes (foto: E. Kabourakis, LOVAPS lab - HMU)

Entre todas estas infraestruturas verdes, algumas são bem adaptadas às culturas perenes:

- **Culturas de cobertura:** melhoram a fertilidade do solo, previnem a erosão, suprimem as ervas daninhas e atraem polinizadores e insetos benéficos. Os exemplos incluem leguminosas (p. ex., trevo, ervilhaca), gramíneas (p. ex., centeio, cevada) e flores silvestres.
- **Sebes e quebra-ventos:** acolhem aves/insetos, reduzem a erosão eólica e funcionam como amortecedores. Os exemplos incluem arbustos autóctones, ervas aromáticas (como o alecrim) ou árvores fixadoras de azoto (como a alfarrobeira ou a acácia).
- **Valas de biorretenção vegetadas e valas de infiltração:** captam o escoamento superficial, aumentam a recarga de aquíferos e reduzem a erosão. Um exemplo são as valas com vegetação pouco profunda entre fileiras ou nos limites das parcelas.

- **Faixas polinizadoras/faixas de flores silvestres:** apoiam os polinizadores e os insetos benéficos. Devem ser instaladas ao longo das margens, dos caminhos, entre as fileiras ou nas extremidades planas.
- **Agrofloresta e culturas intercalares:** com o objetivo de gerar diversidade e melhorar o microclima do solo. Os exemplos incluem a alfazema ou o tomilho (inter)plantados em olivais.
- **Habitats de insetos/bancos de escaravelhos:** atraem agentes de controlo de pragas, como joaninhas, crisopídeos e escaravelhos, bem como parasitoides himenópteros. Na prática, podem ser faixas de plantas herbáceas ou gramíneas entre campos ou abrigos personalizados para abelhas, morcegos e outras espécies.
- **Ilhas de árvores ou árvores nativas dispersas:** proporcionam sombra, promovem a biodiversidade e a proteção contra o vento. Recomenda-se a utilização de árvores nativas resistentes à seca, como o cipreste, a azinheira ou o pinheiro mediterrânico.

6 COMO DEVEM SER CRIADAS INFRAESTRUTURAS VERDES NOS OLIVAIS?

De seguida são efetuadas algumas sugestões relativamente a alguns detalhes técnicos para o estabelecimento de IV nos olivais. Note-se que os detalhes técnicos devem ser adaptados ao local e a cada olival, uma vez que a variação das condições climáticas e da morfologia da paisagem pode ter impacto na eficácia das IV estabelecidas. Estão disponíveis uma ferramenta de apoio à decisão (FAD) para avaliar a infraestrutura verde em olivais, disponível em <https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/> e um vídeo de demonstração (<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsml>) criados no contexto do projeto LIFE IGIC.

✓ Relativamente aos elementos de IV:

- Número sugerido: 100-400 aromáticas/ha ou 30-100 árvores/ha ou uma combinação de ambos, 5 pilhas de arbustos/ha, (mínimo 2/ha), 5 elementos de pedra/ha (mínimo 2/ha), 2 charcas de água/ha (mínimo 1/ha)

Localização e construção: margens do olival, para não prejudicar os processos agrícolas. Os elementos de pedra devem ser protegidos com rede para evitar que sejam danificados pelas pessoas. As charcas devem estar próximas dos sistemas de rega para facilitar o enchimento e a limpeza da charca, e de preferência sob a copa das oliveiras para evitar a evaporação da água.

✓ Relativamente às práticas agrícolas sustentáveis:

- Gestão da copa da oliveira: trituração e incorporação de resíduos de poda.

Gestão do solo, da vegetação espontânea e das margens do terreno: ceifa e mobilização mínima, utilização de adubos verdes, coberturas de solo e culturas

de cobertura, faixas de sebes não cultivadas de flora espontânea e plantações de IV.

Gestão de nutrientes e fertilizantes: utilização limitada e minimização da utilização de produtos químicos sintéticos. Utilização de fertilizantes orgânicos.

- Gestão da água de rega: métodos de rega rentáveis em função das necessidades da oliveira e do solo.

SAIBA MAIS

Infraestrutura Verde em olivais:

www.lifeigic.eu

<https://www.youtube.com/watch?v=lvGDESfrsmI>

<https://www.facebook.com/lifeigic/>

Decision Support Tool for assessing green infrastructure in olive orchards:

<https://lovaps.hmu.gr/apps/green-report/index/>

Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2018). Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. *Nature Climate Change*, 8(11), 972-980.

<https://doi.org/10.1038/s41558-018-0299->

EC, 2013. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe's Natural Capital /* COM/2013/0249 final */ Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52013DC0249>

Bogka G., N. Volakakis, D. Kollaros, B. A. Pannebakker, N. Fatouros, and E. Kabourakis. 2021. Comparing olive fruit fly (*Bactrocera oleae*) density, fruit damage levels and parasitism rates in organic and conventional olive orchards in Crete, Greece. *IOBC-WPRS Bulletin* Vol. 158, 2022 pp. 7-11

Gkissakis, V. D., Volakakis, N., Kollaros, D., Bàrberi, P. & Kabourakis, E. M. 2016. Soil arthropod community in the olive agroecosystem: Determined by environment and farming practices in different management systems and agroecological zones. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 218: 178-189.

Georgopoulou, E., Gkissakis, V., Kabourakis E. M. 2022. Local land snail assemblages of olive orchards in Crete, Greece. *Diversity*, 14(7), 565. <https://doi.org/10.3390/d14070565>.

Kabourakis, E. 1999. Code of practices for ecological olive production systems. *Olivae* 77:46-55

Solomou, A., Sfougaris, A. Comparing conventional and organic olive groves in central Greece: plant and bird diversity and abundance. *Renewable Agriculture and Food Systems*. 2011;26(4):297-316. doi:10.1017/S1742170511000111